

मुलांच्या शैक्षणिक विकासात अंगणवाडीची भूमिका

संगिता गंगाराम मेश्राम

(संशोधन विद्यार्थिनी) द्वारा: विशाल पानेकर, संजय साँ मिल जवळ, जोगळेकर प्लॉट,
अमरावती-४४४६०६

Email-sangitameshram233@gmail.com

सारांश : इतिहास कालापासूनच लहान मुलांचे शिक्षण आणि संगोपन हा मानवी समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. एकोणविसाव्या शतकामध्ये युरोपचा बराचसा भाग उत्तर अमेरिका, ब्राझिल, चीन, भारत, जमैका आणि मेक्सिको या देशामध्ये शैक्षणिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीकरिता बालवाडी आणि अंगणवाडीची सुरुवात करण्यात आली. शाळापूर्व अंगणवाडी आणि बालवाडीला स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि केंद्रशासन यांच्या सहभागातून निधी पुरविला जातो. ताराबाईंनी १९३६ मध्ये मुंबईत दादरला शिशु विहार म्हणून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे दार उघडले. त्यांचे हे शिक्षणाचे कार्य शहरी विभागातील आर्थिक दुर्बल घटकांपासून ते आदिवासी पाड्यापर्यंत होते. ताराबाईंच्या मते आदिवासीचे मुले शाळेत येत नसतील तर शाळा त्यांच्या अंगणात भरवायची आणि यातून अंगणवाडी, कुरुणशाळा या संकल्पना साकारल्या गेल्या. अंगणवाडीमुळे मुलांना शालेय शिक्षणाची सवय लागून आवड निर्माण होईल, याकरिता अंगणवाडी केंद्र उत्तम प्रेरणास्थान आहे. लहान वयातील मुलांची भुक्, आरोग्य, स्वच्छता या गरजांचा विचार केला गेला. मुलांची अन्नाची भूक आणि बुद्धिची भुक् दोन्ही भागविण्यासाठी अंगणवाडी हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे. अंगणवाड्यासुरु करण्यामागील मुळ हेतू शिक्षण आणि आरोग्य म्हणजेच मुलांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास होय. अंगणवाड्यासुरु करण्यामागचं खर श्रेय हे पद्मश्री ताराबाई मोडक यांनाचं जाते.

प्रस्तावना :

बालक हे देशाचे आधारस्तंभ आहेत. अंगणवाडीतील शिक्षण बालकांच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. याच काळात त्यांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास तीव्र गतीने होतो. या संवेदनशिल वयात त्यांचे अनुभवविश्व जितके समृद्ध केले जाईल तेवढी त्यांच्या उपजत गुणांच्या विकासाला चालना मिळेल. शिक्षण हे व्यक्तिविकासाचे साधन आहे. शिक्षणामुळे मानवी जीवन समृद्ध व संपन्न होते. बालशिक्षणाचे कार्य हे पायाभूत स्वरूपाचे आहे. शिक्षण म्हणजे बालकांच्या शरीर, मन आणि आत्मा या प्रक्रीयेमध्ये जे सुप्त उत्तमत्व आहे त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे. ज्यामुळे कृतीशिल समाजाची निर्मिती होईल. — राष्ट्रपिता म. गांधी

उद्दिष्टे :

१. मुलांच्या पालकांची शैक्षणिक पाश्वभूमी अभ्यासणे.
२. अंगणवाडीतील पूर्वशालेय शिक्षणाचा दर्जा तपासणे.
३. मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता अभ्यासणे.

गृहितके :

१. अंगणवाडीतील मुलांचे पालक शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.

२. अंगणवाडीतील शैक्षणिक दर्जा समाधानकारक आहे.
३. अंगणवाडीतील मुलांचा बौद्धिक विकास चांगला होतो.

भावी पिढी ही आपल्या देशाचा पाया आहे. त्यांचे भवितव्य पालक, शिक्षक व समाज यांच्याच हातात आहे. हे ओळखूनच बालशिक्षणाला पाश्चात्य आणि पौरात्य शिक्षणतज्ञांनी महत्त्व दिले. पाश्चात्य देशामध्ये पंधराव्या शतकापासून जॉ कोमेनिअस, रुसो, पेस्टॉलॉझी, हर्बर्ट, फ्राबेक, मॉटेसरी, जॉन ड्युई यांनी काम केले. भारतामध्ये मात्र बालशिक्षणाचे काम अठराव्या शतकानंतर सुरु झाले. डॉ. मादाम मारिया मॉटेसरी यांचे विचार आणि त्यांच्या साहित्यामधून बालशिक्षणाच्या चळवळीला चालना मिळाली. भारतात स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टागोर, अरविंद घोष यांनीही काम केले. अलिकडच्या काळात मॉटेसरी तत्वांना प्रेरित होवून गिजूभाई बंधेका, ताराबाई मोडक, अनुताई वाघ यांनी बालशिक्षणाला दिशा देवून बालवाड्या व अंगणवाड्याची स्थापना केली. स्वयंशिक्षणावर भर, बालकांच्या मानसिक शक्तीचा विचार, स्वयंशिस्तीचे शिक्षण व्यक्तिमत्त्वाचा विकास, व्यावहारिक शिक्षण इत्यादी मूल्ये मुलांमध्ये रुजविण्याकरिता डॉ. मादाम मारिया मॉटेसरी

यांनी ६ जानेवारी १९०७ रोजी जगातील पहिली बालवाडी इटली या देशात स्थापन केली. डॉ. मादाम मॉरिया मॉटिसरी यांच्या बालशिक्षणाच्या कार्याने प्रेरित होवून भारतात ताराबाई मोडक आणि अनुबाई वाघ यांनी ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील कोसबाड येथे १९४५ मध्ये आदिवासींच्या मुलांसाठी कुरुणशाळा सुरु केली. युनिसेफ आणि वर्ल्ड बँक यांच्या मदतीने भारतात २ ऑक्टोबर, १९७५ ला अंगणवाडी केंद्र सुरु करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आरोग्यासोबतच मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देवून त्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत केला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या २००२ च्या सुधारणेनुसार बालकांचे संरक्षण आणि शिक्षण हा कायदा आहे. त्यानुसार अंगणवाडीच्या माध्यमातून ई. सी.सी.ई. (Early Childhood Care and Education) दिले जाते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माहितीनुसार ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात १,०८,७७३ अंगणवाड्या आहेत. यात ३,०२४ पर्यवेक्षक तर २५३ बालविकास प्रकल्प अधिकारी आहेत.

राज्यघटनेच्या ४५ व्या कलमात राज्याने ६ वर्षांचे बालक होईपर्यंत ई.सी.सी.ई. सुविधा पुरविल्या पाहिजे. तसेच शिक्षणहक्क योजनेमध्ये ११ व्या कलमातही यांचा पुनरुच्चार केला आहे. यापूर्वीच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (१९७४) तसेच ११ व्या राष्ट्रीय नियोजनामध्ये हे स्पष्ट केले आहे.

बालकांचा बौद्धिक विकास योग्य होवून त्यांच्यामध्ये विविध कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या दृष्टीकोनातून मुलांना शाळापूर्व शिक्षण औपचारिक पध्दतीने न देता अनौपचारिक पध्दतीने देण्यात येते. पूर्व शालेय शिक्षण देण्यामागील मुळ उद्देश मुलांचा शैक्षणिक विकासाचा पाया मजबूत करून त्यांना प्राथमिक शिक्षणाकरीता तयार करणे. त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दर्जात सुधारणा करण्याकरिता हसत-खेळत कृतीच्या आधारे शिक्षण देणे, आत्मविश्वास, सहानुभूती, सहनशिलता, सहयोग आणि दयाळूपणा या सारख्या गुणांची वाढ करणे. त्यांच्या शोधप्रवृत्तीला वाव देणे हे होते.

अंगणवाडी केंद्रातील पूर्वशालेय शिक्षण ही एक बालकेंद्रीत सेवा असून ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक विकासाकरिता किमान ३ तास हे शिक्षण बालकांना दिल्या

जाते. मुलांच्या सर्व क्षमतांचा विकास होईल. अशा संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. कारण यातूनच देशाचे खरे सुत्रधार घडविले जातात.

शाळापूर्व शिक्षणातील सहभागामुळे मुलांचा माध्यमिक शिक्षण पूर्व करण्याचा दर तसेच त्यांची मानक चाचण्यांमधील कामगिरी उंचावत आहे. त्याचबरोबर मुलांची इयत्ता पुनरावृत्ती आणि विशेष शिक्षण देण्याची गरज असलेल्या मुलांची संख्या सुध्दा कमी होत आहे. शाळापूर्व शिक्षणाची गुणवत्ता ही निम्न आर्थिक-स्तरातील मुलांचा सुधारित बुध्दचांक, त्यांचे परिक्षेतील वाढलेले मूल्यांकन, इयत्ता पुनरावृत्तीतील घट आणि विशेष शिक्षण देण्याच्या गरजेतील घट, यांचा परस्पर संबंध असतो. अनेक संशोधनाती असे सिध्द झाले की, जी मुले शाळापूर्व शिक्षणात सहभागी झाली आहेत, त्यांचा बुध्दचांक वयाच्या ५ व्या वर्षापर्यंत ४ ते ११ गुणांनी वाढतो. — कोल्ब “मुलांच्या जडण-घडणीच्या काळात शिक्षण दिले असता शाळापूर्व शिक्षणात निम्न व उच्च आर्थिक स्तरातील शैक्षणिक अंतर मिटविण्याची क्षमता असते” — कोल्ब

अंगणवाडीतील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचविण्यासाठी ३ ते ४ या वयोगटानुसार संकलीत नोंद पत्रिका तयार करून सदर नोंद पत्रिकेच्या आधारे अंगणवाडीतील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे नियमितपणे मुल्यांकन होवून त्या आधारे अंगणवाडीतील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे द्वारे केली जाते.

मुलांच्या पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अभ्यासली असता. अधिकतम पालकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी दिसून आले. काही पालकांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाले. काही पालकांचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण झाले आहे. तर अगदी कमी पालकांचे शिक्षण पदवीपर्यंत झाले आहे असे दिसून आले.

अंगणवाडीतील शिक्षणविषयक सोईसुविधांची पाहणी केली असता बालकांच्या शैक्षणिक विकासाला अनुकूल वातावरण आढळले, तसेच विविध पुस्तके, शैक्षणिक किट दिसल्या, बौद्धिक खेळणी देखिल होती. ज्यामुळे मुलांचा बौद्धिक विकास होण्यास मदत होते.

मुलांची निरीक्षण आणि बौद्धिक चाचणी नंतर असे दिसून आले की, अंगणवाडीतील मुलांचा शैक्षणिक दर्जा चांगला आहे. मुले विविध चाचण्यांना उत्तम प्रतिसाद देतात. यावरून हेच स्पष्ट होते की, अंगणवाडीतील शैक्षणिक सोई—सुविधा, उपलब्ध शैक्षणिक साहित्य आणि अनौपचारिक शिक्षण यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक दर्जाच्या गुणवत्तेत वाढ दिसून येते.

पूर्व शालेय शिक्षणामुळे केवळ शाळामधील मुलांची प्रगतीच होत नाही तर भविष्यातील शिक्षण आणि विकासाचा पाया देखील मजबुत होतो. मुलांमध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन व शिकण्याची इच्छा विकसित होते. यामुळे बालकांच्या शैक्षणिक विकासात अंगणवाडीचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे.

पूर्व शालेय शिक्षणाचे फायदे :

उच्च वर्गातील व निम्न वर्गातील शैक्षणिक यशातील दूरी मिटविते.

मुलांना इयत्ता पूनरावृत्ती व विशेष शिक्षणाची गरज पडत नाही.

निम्न आर्थिक स्तरातील मुलांचा बुद्ध्यांक वाढतो.

निष्कर्ष :

३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना अनौपचारिक शाळापूर्व शिक्षणामध्ये सवयी, नैतिकता, क्षमता यांचा विकास केला जातो. तसेच त्यांना वर्तनाच्या आकृतीबंधाचे ज्ञानही दिले जाते.

अंगणवाडी हे बालकांच्या जीवनाला योग्य वळण लावून दिशा दाखवण्याची उत्तम शैक्षणिक संस्था आहे. बालकांच्या शैक्षणिक विकासात अंगणवाडीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

संदर्भ :

१. पूर्व शालेय शिक्षण सचित्र संदेश मूल्यांकन पुस्तिका (वय वर्षे ३ ते ४)
२. आकार बालशिक्षणक्रम (युनिसेफ) २०१९ पर्यवेक्षिका व अंगणवाडी सेविकासाठी हस्तपुस्तिका
३. बाल्यावस्था पूर्व संगोपन शिक्षण विकीपिडीया
४. बोल भिडूडॉट कॉम २०२२
५. महिला व बालविकास विभाग केरळ
६. अंगणवाडीच्या ताई मेस्मा च्या कक्षेत — पण प्रश्न नेमका काय ?
७. महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन

८. अंगणवाडी कार्यकर्तीसाठी मार्गदर्शिका महाराष्ट्र राज्य
९. महिला व बालविकास विभाग लेखी परीक्षा मार्गदर्शक २०१५ चंद्रकांत मिसळ
१०. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य